

AMIR TEMURNING BOYAZID BILAN O'ZARO MUNOSABATLARI

Boydedayev Dostonbek Xusniddin o'g'li

Namangan davlat universiteti Tarix yo'nalishi talabasi

Tel: 93 190-26-06 e-mail: boydedayevdostonbek7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIV asr oxiri- XV asr boshlarida sharqning eng buyuk 2ta imperiyasi- Amir Temur saltanati hamda Usmoniyalar imperiyasining hukmdori Boyazidning o'zaro munosabatlari, yuzaga kelgan nizo sabablari va yakuni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Amir Temur, Boyazid Yildirim, Anqara jangi, Sivos, Usmoniyalar imperiyasi, Chubuq Mavzeyi.

Kirish: XIV asr oxirlariga kelib Amir Temur saltanati o'z qudratini yanada oshirishda davom etdi. Natijada uning hududlari benihoya kengayib ketdi hamda chegaralari sharqning boshqa bir qudratli imperiyasi- Usmoniyalar imperiyasi chegaralariga borib yetdi. Natijada ikki o'rtada mo'tadil yoki radikal aloqalarni shakllantirish zaruriyatga aylandi, ya'ni davrning o'zi ularni bir-biriga u yoki bu darajada yaqinlashishga majbur etdi.

Keyingi voqealar rivojini ushbu maqolada batafsil yoritishga harakat qilamiz.

Asosiy qism: Keng ko'lamli harbiy yurishlar natijasida Sohibqiron Amir Temur saltanatining chegarasi Usmonli turklar davlati chegarasiga borib taqaldi. Amir Temur Usmonli turklar sultoni Boyazid Yildirim bilan munosabatni yaxshilash tarafdori bo'lgan. Boyazid qoraqo'yunlar, muzaffariylar, jaloyiriylarning Amir Temurga qarshi harakatlarini qo'llab-quvvatlagan. Buning natijasida ikki davlat o'rtasida to'qnashuv bo'lishi muqarrar bo'lib qoladi[1].

Bunga qadar esa Amir Temur masalani tinch yo'l bilan hal etish, ortiqcha qon to'kilishini oldini olish maqsadida mo'tadil yo'ldan borishga harakat qiladi. Ya'ni o'rtadagi munosabatlar keskinlashib, yirik mojaro tusini olgunga qadar diplomatik elchilar yuboriladi. Jumladan, ziddiyatlarni diplomatik yo'l bilan hal etish maqsadida

ikki tomon o'rtasida 4 marta xat almashinadi. Sulton Boyazid esa har safar qaysarlik, manmanlik qilgani, hatto Amir Temur nomiga nomaqbul so'zlarni ham yozgani tarixiy manbalarda qayd etilgan[2].

Bu xat almashinuvlari haqida Sohibqiron Amir Temur o'zining "Temur tuzuklari" asarida ham ma'lumot berib o'tadi. Bu jarayon haqida uning fikrlari quyidagicha bo'lgan: "Shom shaharlarini zabt etganimdan keyin va Misr-u Shom podshosi Malik Faraj jang maydonini tashlab qochgandan so'ng, Rumba yuborgan elchim Yildirim Boyazidning teskari javobini olib keldi. Lekin Boyazid Misr va Shom lashkari mendan yengilganini eshitgach, o'ylanib qolgani va sarosimaga tushib, shoshilinch ravishda yurishga tayyorgarlik ko'ra boshlaganini ham aytdi. Men esa kengashib, Damashq shahrini olib, Shom viloyatlarini bo'ysundirgach, Mo'sul yo'li bilan Bag'dodga qarab yurdim. Bu bilan qaysarning men bilan urush qilish niyati bor-yo'qligini bilib olmoqchi bo'ldim"[3].

Boyazid Yildirim tomonidan yo'llangan "teskari javob" haqida Ibn Arabshoh yozib qoldirgan: Boyazid Yildirim javob xatida Amir Temur uning huzuriga bo'yin egib kelishini talab qilgan, aks holda, Amir Temurning "ayollari uch taloq" (taloq bi-s-salosa) bo'lsin degan haqoratli gaplarni keltirgan. Buning natijasida har ikki tomonda ham mojarolarni jang maydonida emas, diplomatik yo'l bilan hal qilishga bo'lgan moyillik susayadi va o'rtadagi keskinlik har safargidan ham ortib ketadi.

Natijada Amir Temur g'azab ustida Sivosga yurish qildi va uni bosib oldi.

Boyazid Yildirim Sivosning Amir Temur tomonidan olinganiga ahamiyat bermadi. Shunda Amir Temur Malatiyani ham oldi[4].

1400-yilga kelganda esa Amir Temur yo'nalishni biroz o'zgartirdi va Suriyaning ayrim qismlari, Damashq ustiga yurish qildi.

1402-yil bahoriga kelib, Qora Yusuf Turkmon tufayli sulton Boyazid bilan Amir Temur o'rtasidagi munosabat yanada yomonlasha boradi. Amir Temur sulton Boyazidga maktub yuboradi.

Amir Temur Boyaziddan javobni ikki oy kutadi, lekin javob kelmaydi. Shunda Amir Temur hujumga o'tishga qaror qiladi va bir zarba bilan Sharqiy Anatoliyada

Sivos yaqinidagi Kamox qal'asini oladi. Shundan keyin Boyazid elchilari sultonning javobini keltiradilar. Javob xatida qal'aning olinishi munosabati bilan noo'rin so'zlar yozilgan edi. endi jang bo'lishiga hech qanday shubha qolmadi. Amir Temur Sivos yaqinidagi cho'lda o'z odatiga ko'ra qo'shinni harbiy ko'rikdan o'tkazadi. Bu safar ham Amir Temur oldingilarida bo'lgani kabi jang oldidan 2 rakat namoz o'qib oladi.

Shu o'rinda, Boyazidning tabiiy xususiyatlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, u tashqi ko'rinishi aldamchi, past bo'yli, semiz, qirg'iy burun kimsa bo'lib, qahramonlar haqidagi klassik tasavvurning aynan teskarisi edi. Biroq u aslida kuchli, hayotga tashnaligini tinimsiz aysh-ishratlar so'ndira olmagan, qiziqqon, irodasi metindek mustahkam, mardligi bilan askarlarini lol qoldiradigan inson edi[5].

Lekin Anqara jangi oldidan Amir Temurning olib borgan strategik harakati hal qiluvchi bo'ldi. Ya'ni Amir Temur Kichik Osiyoga razvedka uchun yuborgan yaqini Muhammad Otashiy ma'lumotiga ko'ra, Boyazid qo'shinida ichki birlik sustlasha boshlaydi. Bunga sabab Amir Temurning ushbu jang oldidan o'z qo'shiniga yetti yillik maoshlarini oldindan to'lab bergani edi. Temur qo'shinlari katta miqdorda maosh olayotgan bir davrda Boyazid qo'shini bir necha oydan beri o'z maoshini ololmayotgani ularni bezovta qilardi. Bu xabar Amir Temur uchun jang oldidan ancha quvonchli xabar edi.

Bundan tashqari so'nggi lahzada Boyazidning o'zida ham ikkilanish kuzatiladi. U o'z qaynisi Stefanga otasi Murodning gaplarini eslatadi: "Hech qachon Turonga qilich ko'tarma. Biz bola turklar, Turon esa Ota turklar makoni"[6].

Lekin endi ortga yo'l yo'q edi, jang muqarrar hodisaga aylanib qolgan edi. Jang oldidan Temur qo'shinni quyidagicha tuzadi: javong'orga Shohruh, Xalil sulton bosh bo'ldi. Ularga amirlardan Sulaymonshoh, Yodgor Andxudiy, Rustam Tog'oy Buqo, Suyunchiq Bahodir va Davlat Temurning tumanlari beriladi. Javong'orning qanbuliga Sulton Husayn, amirlardan Muso To'ybug'a turishadi. Barong'orga Mironshoh, amirlardan Shayx Nuriddin, Burunduq Barlos, Ali Qavchin, Muboshir, Xoji Abdulla Barlos, Sulton Sanjar, Xoji Sayfuddin, Umar Tobon, Shirvonshoh Shayx Ibrohim, Arzinjon hokimi Taxantan tayinlanadi. Barong'orning qanbuliga Abu Bakr, amirlardan

Jahonshoh, Qora Usmon Turkman, Tavakkal Barlos, Piri Ali sulduz qo'yiladi. Markazda esa Ahmad Umarshayx, amirlardan Jalol Bovurchi, Yusuf Mo'g'ul, Iskandar Hindu Buqo, Xoja Ali Aperdi, Davlat Temur bo'ladi.

Boyazid esa lashkarning old qismiga qaynog'asi Stefan Lazarevichning zirhli bo'limlarini qo'yadi. Serblar va Yevropa ritsarlaridan iborat 20 ming jangchilar boshidan oyog'igacha temir sovutga chulg'angan, ko'zlaridan boshqa a'zolari ko'rinmas edi.

Boyazid lashkar qalbi markaziga o'zi rahbarlikni qo'lga oldi. O'g'illari Muso, Iso va Mustafoni chag'davulga joylashtirdi. Uning qo'l ostida 80 000 otliq va 200 000 piyoda askarlar jamlangan edi. Ushbu jarayonlar yakunlangach, muqarrar deya hisoblangan Anqara jangi boshlandi.

Anqara jangi- Amir Temur va turk sultoni Boyazid I Yildirim o'rtasida 1402-yil 20-iyul kuni Anqara yaqinidagi Chubuq mavzeyida bo'lib o'tdi. Unda Amir Temurning taxminan 200 ming, Turkiya sultonining 160 ming askari qatnashgan[7].

Usmonlilar Amir Temur qo'shinining o'ng qanotidan hujum qildi va uning orqa tarafiga o'tib, asosiy kuchlarini zaxira qismlardan ajratib qo'yimoqchi bo'ldi. Lekin bu hujumni Temurning otliq bo'linmasi qaytara oldi. Shundan so'ng Temurning o'ng qanotdagi qo'shini to'xtovsiz qarshi hujumga o'tib, usmonlilarning asosiy kuchlarini zaxira qismlaridan ajratib qo'ydi va uni qurshab oldi. Temurning o'rta va chap qanot qismlari ham hujumga o'tib, sulton qo'shinining ikkala qanotini tor-mor etdi. Boyazidning yanicharlari ham yanchib tashlandi. Omon qolgan askar va sarkardalar esa har tarafga qarab qocha boshladi. Usmonlilarning uch shahzodasi ham otalarini tashlab qochishdi[8].

Boyazidga jang boy berilgani haqida xabar berilganda ham u chekinmadi, toki yarim tunda oti yiqilib qolgunga qadar jang qildi va oxir-oqibatda qo'lga olindi.

Boyazid Amir Temur huzuriga qo'l-oyog'i bog'liq holda olib kirilganda, Temur buyrug'iga ko'ra darhol uni qo'l-oyog'i yechilib, shohona hurmat ko'rsatiladi. Boyazid uni o'ldirmaslik evaziga o'z o'g'illari bilan doimo Temurga itoatda bo'lishini bildiradi.

Amir Temur ham bunga rozi bo'ldi va suhbat yakunida Boyazidga shohona to'n kiydiradi va o'g'illarini ham sog'-salomat topishga vada beradi.

1403-yil 9-martda sulton Boyazid nafas qisishi va xunaq (qon bosimi) kasalligiga chalinishi natijasida vafot etadi. Shundan so'ng, Usmonlilar davlati Amir Temur tomonidan Boyazidning o'g'illariga bo'lib berilishi bilan Amir Temur-Boyazid munosabatlariga yakun yasaladi.

Xulosa: Shu tariqa Amir Temur o'ziga nisbatan dushmanlik kayfiyatida bo'lgan yana bir yirik tarixiy shaxsni mag'lub etdi. Bu omil Amir Temur, uning davlatining kuch-qudrati, shon-shuhrati uchun ijobiy hodisa bo'ldi. Ammo masalaga chuqurroq nazar bilan qaraladigan bo'lsa, bu aslida g'arb diplomatiyasining sharq ustidan qozongan ulkan g'alabasi edi. Chunki Amir Temur va Boyazid birlashib harakat qila olishganida dunyoning juda katta qismini, jumladan, Yevropani ham o'z qo'l ostilarida birlashtirishlari mumkin edi. Ularda birlashish uchun yetarlicha sabablar bor edi. Masalan, har ikki xalqning tarixiy ildizlari bir joyga borib taqalishi, ya'ni qon-qarindoshlik hamda diniy e'tiqod muvofiqligi kabi omillar mavjud edi. Ammo bu ikki gigant davlat birlashgan taqdirda boshiga tushadigan ishlarni xis qilgan g'arb mamlakatlari bunga yo'l berishmadi.

Albatta, bu yerda g'arb diplomatiyasining bunday natijaga erishishiga Boyazid Yildirim ham katta yordam berib yubordi, garchi buni o'zi anglamagan bo'lsa ham.

Lekin shuni unutmaslik kerakki, yuqorida keltirilgan omillarning hech biri Amir Temurning shon-shuhratiga, tarixiy qahramonliklari va o'z yurti oldidagi xizmatlariga putur yetkaza olmaydi. Chunki u Boyazidni o'ziga qardosh deb bilib, ko'p bora ogohlantirgani uning birinchi buyukligi bo'lsa, tinch muzokaraga qanoat qilmagani uchun o'z raqiblarini zir titratadigan Boyazidni harbiy salohiyat evaziga yenga olgani uning ikkinchi buyukligi edi.

Foydalanilgan adabiyot va manbalar

1. Аъламов М. Амир Темур жахон тарихида. –Т.: Шарк, 1996. –Б. 60, 61.
2. Ahmedov B. Temur tuzuklari. –Т.: Yoshlar, 2018. –Б. 82.
3. Люсьен Кэрэн. Амир Темур салтанати. –Т.: Маънавият, 1999. –Б. 124.
4. Muhammadjonov A. O‘zbekiston tarixi (IV asrdan XVI asrgacha). –Т.: Sharq, 2017. –Б. 120.
5. Содиков Х. Амир Темур салтанатида хавфсизлик хизмати. –Т.: Art flex, 2010. –Б. 385.
6. O‘roqov D., Sharopov A. O‘zbekiston tarixidan universal qo‘llanma. –Т.: Akademnashr, 2013. –Б. 92.
7. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Anqara_jangi
8. <https://zarnews.uz/uz/post/amir-temur-va-boyazid-yildirim-toqnashuvi-anqara-jangi>